

ҚАРАҚАЛПАҚЛАРДА «САРПАЙ» БЕРИҮ ДӘСТҮРИ

Тажетдинова Б.Н.

*Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Қорақалпоғистон бўлими
Қорақалпоқ гуманитар фанлар илмий тадқиқот институти, Нукус шаҳри*

Орайлық Азия халықлары турмысында саўға бериў қарым-қатнасық куралы сыпатында баҳаланатуғын өз-ара сыйласық хәм мүнәсибетлерди беккемлеўши әҳмийетли дәстүр сыпатында көриледи. Бул дәстүрий әмелият халық арасында жақсы сақланып қалған болып, ол үлкенге хұрмет, кишиге иззет көринисинде тез-тезден тәкирарланатуғын турмыслық өз-ара хұрмет, әдеп-экрамлылық нормаларына сай қәлиплескен. Бундай дәстүрий саўға бериў мәселелери қарақалпақлар турмысында шанарақлық мәресимлерди атқарыўда ямаса қандай да бир жыйынларда өз-ара саўғаның хәр түрли усылларын ямаса оның тәртиптери, түрлери, қағыйдаларын ушыратамыз. Қарақалпақлардағы дәстүрий саўға бериў ҳаққында изертлеўлерден У.Кусекеев [Кусекеев У., 1934], А.Бекмуратова [Бекмуратова А., 1969], Х.Есбергенов хәм Т.Атамуратов [Есбергенов Х., Атамуратов Т., 1975] мийнетлеринде қәде, сыбаға бериў, енши бериў, сарпай бериў сыяқлы түрлерин ушыратамыз. Ал, заманагөй изертлеўшилерден З.Курбанованың изертлеўлеринде күйеў тәрәпинен келинге берилетуғын “бес кийим” саўғасына бағышланған мақаласында бул әмелияттың той дәстүрлеринен жерлеў дәстүрлерине айланыўы хакқында кең түрде пикир жүргизиледи. Сондай-ақ, келиншектің күйеў шаңарағына таярлайтуғын “сарпай” деп аталыўшы саўғасы талқыланады [Курбанова З., 2020. –127]. З.Қурбанова, И. Октябрьская хәм З.Сурагановалардың биргеликтеги мийнетинде Орайлық Азиядағы түркий халықлардың көпшилигинде тоқымашылық өниминен пайдаланған ҳалда саўға алмасыў дәстүрий түрде көплеген социаллық әмелиятлар менен бирге алып барылғанлығы атап өтиледи [Курбанова З., 2024. 141-151].

Сарпай – күнделикли өз-ара қатнасықларда саўғалар топламын билдиреди. Бунда, экономикалық, социаллық ҳәттеки символикалық мәнилерди де өзинде жәмлейди. Халық арасында сарпайлап келди, сарпайлап жиберди сөзлери қолланылады хәм бул өз-ара хұрметти, итибарды билдиреди. Қуда-тамыр, жек-жат қатнасықларында сарпай –хұрмет, абырой, теңлик, дәрежесинен келип шығып бериледи. Х.Есбергенов хәм Т.Атамуратовлардың изертлеўлеринде үйлениў тойларында өткерилетуғын «қуда шақырыў» мәресиминде кәрежет жүдә көп сарыпланылатуғынлығын келтиредди. Себеби, келин тәрәптен келген ўәкиллердин саны көп болып, олардың хәр бирине күйеў тәрәптен арнаўлы саўға – сарпай ат, шапан, көйлек хәм басқада нәрселер берилген [Есбергенов Х., Атамуратов Т., 1975. –88]. Ал, өз гезегинде келин тәрәпте алып келинген қыздың жүги, хожалық буйымлары менен бирге, күйеўдин ата-анасы хәм туўысқанлары ушын саўғалар-сарпай таярлайды [Курбанова З., 2020. –127].

Сондай-ақ, сарпайды беріуде халық арасында сақланып қалған үрп-әдет мәресім түрлеріне итибар қаратып хәр түрлі көринисте береді. Мәселен:

1. **Үйлениў тойларында берилетуғын сарпайлардың түрлері;** тазадан түсіп атырған келинге берилетуғын сарпайлар, кийим-кеншеклер. Күйеўдің сарпайы, яғный күйеў бала ушын арнаўлы исленген кийим-кеншек басқада сарпайлар; Жақын туўысқанларына берилетуғын сарпайлар, келин яки күйеў тәрептиң ата-анасы, аға-иниси, қарындасы, ажапасы, апасы, дайы тәреплеріне берилетуғын сарпайлар, жағалы кийімлер (*пальто, куртка, шуба, жемпер, жеңсиз*).

2. **Бала туўылығы менен берилетуғын саўғалар;** қайин ене тәрөпинен жас босанған келинине беретугын сарпайы (*заманагөй халат, жемпер, жеңсиз, орамал*); Жаңа туўылған баланы хәм оның жас анасын көриўге келгенлерге берилетуғын сарпай (*таўар, орамал*).

3. **Зыярат хәм саяхатларға шыққанда берилетуғын сарпайлар;** Бунда белгили уламаларға, мақсымларға, хажыларға зыярат етип барғанда берилетуғын сарпайлар (*шапан жабыў*).

4. **Мийнет жетискенлиги, илимий атақ алғанлығы мүнәсибети менен берилетуғын сарпай;** үлкен лаўазымға тайынланғанында ямаса илмий атақлар, басқада елимизге белгили атақларды алғанында жақынлары тәрөпинен берилетуғын сарпайлар (*ер адамларға шапан, хаял адамларға жемпер, жеңсиз, орамал*) сыяқлы көринислерде сарпай түрлері келтириледи.

Сарпай хәм оның берилиў тәртиби тийкарынан той хәм әхмийетли мәресімлерди әмелге асырыўда итибар қаратылады. Мәселен:

Сарпай алдын ала таярланады; кимге берилиўи кереклиги анықланады (*келинге, күйеўге, қайин ата, қайин ене, туўысқанларына*); Хәр бир шахс ушын арнаўлы түрде сарпай таярланады; Сарпайды беріўши тәрөптиң имканиятына қарап, оның баҳасы хәм сыпатына итибар қаратылады, сондай-ақ, сарпайды алыўшының социаллық орнына, мәресімнің әхмийетине қарап бериледи.

Сарпайды беріў: үлкен тойларда сарпай мәресімнің ортасында, хәмме жыйналғанлардың гүўалығында, атпа-ат шақырылып хұрмет көрсетилип тапсырылады.

Сарпайды қайтарыў яғный жуўап сарпай да бар больш, бунда сарпай алыўшы сарпай беріўшиге жуўап сарпайын қайтарады. Бул процесс өз-ара мүнәсибетлерде даўам етилиўши социаллық байланыс көриниси сыпатында қабыл етиледі.

Жуўмақлап айтқанымызда, сарпай беріў Орта Азия халықларының дәстүрий той мәресімлерин өткеріўдеги ең әхмийетли әдетлеринен бири есапланады. Социаллық жақтан сарпай беріў еки тәрөпти өз-ара байланыстырып ара қатнасықларын беккемлесе, мәдений жақтан бул мәселе айырым дәстүрлердің әўладтан-әўладқа өтиўин тәмийнлеўши фактор деп баҳаланады. Қарақалпақларда сарпай беріў бул текғана материаллық ресурс емес, бәлким, жигит хәм қыз тәрөптеги қудашылық институтын беккемлеўши символикалық белги сыпатында да хызмет етеди.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Бекмуратова А. Быт и семья каракалпаков в прошлом и настоящем. – Нукус: Каракалпакия, 1969.
2. Есбергенов Х., Атамуратов Т. Традиции и их преобразование в городском быту каракалпаков. Нукус: Каракалпакстан, 1975.
3. Курбанова З.И. Семейная обрядность каракалпаков: обычай бес кийим в динамике трансформаций традиционной культуры. Археология, этнография и антропология Евразии, 48(3), 2020.
4. Курбанова З. И., Октябрьская И.В., Сураганова З.К. Текстиль как товар и символ: Ритуальный дарообмен у каракалпаков и его центральноазиатские параллели. Археология, этнография и антропология Евразии, 52(4), 2024. 141–151.
5. Кусекеев У. Этнография ККАССР. Турткуль. Рукописный фонд Фундаментальной библиотеки ККО АН РУз, инв. № 932. 1934.